

SAYYID ODINA MUHAMMAD ESHON NASABI TARIXI

Nargiz Abdullayevna Xudoyqulova
Ijtimoiy fanlar kafedراسи dotsenti,
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat tibbiyot instituti
Telefon: +99891 4362742

Annotatsiya. Maqolada Xorazmlik ma’rifat sohibi Odina Muxammad Xorazmiyning nasabi tarixi va Hazrati Odina Eshon haqida bitilgan manbalar to‘g‘risida so‘z uyritilinadi. Jumladan tasavvuf soxasida o‘ziga xos o‘ringa ega bo‘lgan alloma Odina Xorazmiyning avlodlarini Movaraunnaxrda qo‘nim topishlari, Temuriylar davridagi ichki urushlar va Sulton Husayn Bayqaroning Xorazmni egallashi, uning marxamati bilan allomaning ajdodlaridan bo‘lgan Sayyid Hamid Xo‘jagani Karvak (hozirgi Hazarasp hududini) dahaning beki etib tayinlanishi haqida, shu bilan birga mutasavvufga marsiyalar bitgan o‘z davrining shoiri va xattoti Raqim ma’lumotlaridan namunalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: “Nasabnoma”, “Xorazmlik ma’rifat sohibi”, “Xorazmda avliyolar tarixi”, Raqim, “epistoliar kotib”, Marsiya.

ИСТОРИЯ РОДОСЛОВНОЙ САЙИДА ОДИНЫ МУХАММАДА ЭШАНА

Наргиз Абдуллаевна Худайкулова
Доцент кафедры Общественных наук
Доктор философии (PhD) по историческим наукам
Ургенчского государственного медицинского института
Телефон: +99891 4362742

Аннотация. В статье рассматривается генеалогическая история хорезмского просветителя Одина Мухаммеда Хорезми, а также источники, посвящённые Одину Эшону. Особое внимание уделяется сведениям о поселениях предков учёного, занимавшего значительное место в суфийской традиции Мавераннахра. В работе также освещаются внутренние войны периода Тимуридов и завоевание Хорезма султаном Хусейном Байкарой. Отмечается, что с благословения султана предок мыслителя – Сайид Хамид Ходжагани – был назначен на высокую государственную должность в Карваке (на территории современного Хазараспа). Кроме того, в статье анализируется памятная книга «Марсия», посвящённая Одину Эшону, которая представляет собой, прежде всего, труды его современника Ракима.

Ключевые слова: Генеалогия, “просветитель Хорезма”, “история святых в Хорезме”, Рахим, “эпистолярный писец”, Марсия.

THE HISTORY OF THE GENEALOGY OF SAYYID ODINA MUHAMMAD ESHAN

Nargiz Abdullayevna Khudaikulova

Associate Professor of the Department of Social Sciences

Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences

Urgench State Medical Institute,

Phone: +99891 4362742

Annotation. *The article examines the genealogical history of the Khorezm enlightener Odin Muhammad Khorezmi, as well as sources dedicated to Odin Eshon. Special attention is paid to information about the settlements of the scientist's ancestors, who occupied a significant place in the Sufi tradition of Transoxiana. The work also highlights the internal wars of the Timurid period and the conquest of Khorezm by Sultan Hussein Baykara. It is noted that with the blessing of the sultan, the ancestor of the thinker, Sayyid Hamid Khojagani, was appointed to a high government post in Karvak (in the territory of modern Khazarasp). In addition, the article analyzes the memorable book “Marcia”, dedicated to Odin Eshon, which is, first of all, the works of his contemporary Rakim.*

Key words: *“Genealogy”, “enlightener of Khorezm”, “history of saints in Khorezm”, Rakim, “epistolary scribe”, Marcia.*

KIRISH

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra Sayyid Muazzaddin Shakarlab ko‘chib kelishi hijriy 826 / millodiy 1428-yilga to‘g‘ri keladi. Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, Amir Temur 1405-yil 18 fevralda vafot etganidan keyin 1410-1413-yillarda Xorazmni Yedige y avlodi Muborakshoh boshqargan. Shohruh Mirzo kuch bilan bosib olaolmasligini bilib, Xorazm zodagonlari bilan muzokaralar olib boradi. Shohruh Mirzoning zukko siyosati tufayli tarixiy hudud yana temuriylar tomonidan boshqariladi. Bu sana hijriy 826 va milodiy 1422-yilga to‘g‘ri keladi. Bu Shohruh Mirzoning Xorazmda hukmronlik qilgan davrini anglatadi. Sayyid Muazziddin Xorazmga kelganida olti-etti yoshlarda bo‘lsa, taxminan Sayyid Muazzaddin Shakarlab 1420-yillarda tug‘ilgan.

Sayyid Muazziddindan keyin Sayyid Abdulaziz va Sayyid Hamid Xojalar avlodni davom ettirgan ulardan Sayyid Abdulaziz Xoja Odina Muhammad Xorazmiy bobokaloni hisoblanadi. Shu bilan birgalikda ular arab nasllaridan, ya’ni payg‘ambarimiz avlodlari, deyiladi.

Temuriylar davrida ichki urushlar va qozoqlar bosqini mamlakatni tanazulga olib borib qo‘ydi. Shu vaqtda Sulton Husayn Bayqaro Xorazmni egallab bir vaqtning o‘zida Sayyid Hamid Xo‘jaga ma’lum bir hudud berib, uni Karvak (hozirgi Hazarasp hududini) dahaning beki etib tayinlagan. 1505-yilga kelib Xorazm Dashti qipchoqlarning atoqli namoyandasi Abulxayrxonning nabirasi Muhammad Shayboni y xonga butunlay bo‘ysundirildi. Buning natijasida Xivada muxtor xonlik

tashkil etishga intildi. 1510-yilda Shayboniyxon Marvda Eron Shohi Ismoilga qarshi jangda magʻlub boʻldi, keyin boshidan judo qilindi, bu esa Xorazmni eronliklar tomonidan bosib olinishiga olib keldi. Eroniyalar hokimiyat qisqa umr koʻrdi, chunki Xorazmda Dashti Qipchoq oʻzbeklari, Elbars va Bilbars vakillari hokimiyat tepasiga keldilar. 1512-yilda Elbars Sulton Vazir qoʻrgʻonida xonlik lavozimiga koʻtarilib, bosqinchilarni muvaffaqiyatli quvib chiqardi va 1538-yilgacha hukmronlik qildi. Xiva xonligi tarixda maʼlum muddat Buxoro taʼsiriga ham tushub qolgan, Abdullaxon II vafotidan keyin yana Xiva xonligi mustaqilligini tiklab oldi va shu orada 1595-yilda Xojimxon ham vafot etgach, uning oʻrniga uning oʻgʻli Arab Muhammadxon (1602-1623) davom ettirdi va taxtga oʻtirdi. Arab Muhammadxon tinch davrlarni xalqqa taqdim etdi, chet ellik dushmanlardan holi edi. Arab Muhammadxon xalqni yetti oʻgʻliga boʻlib tashladi. Uning toʻngʻich oʻgʻli Asfandiyor Hazoraspni, Abulgʻozi Sultonga Kat, Habash va Elbars sultonlarga Vazir va Urganchni boshqarganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Arab Muhammadxon Karvak elida Sayyid Muazziddin Shakarlab bobomizni xotirlash maqsadida keng masjid qurdirib, uning dafn etilgan joyiga maqbara oʻrnatdi. Asfandiyor I davriga kelib, XVII asr boshlarida oʻz ota-bobolarining nasabnomasini tuzdirdi. Shu yozma hujjat – “Nasabnoma” tasdigʻi ajdodlar yashab oʻtgan davr nasabnomalarini aniq belgilashda asosiy manba boʻlib hisoblanadi.

Odina Muhammad Xorazmiy bugungi kundagi vorislari hisoblangan Latifjon Bahouddin oʻgʻli tamonidan yozilgan “Xorazmlik maʼrifat sohibi” asarida Odina Eshon hayoti va faoliyati haqidagi maʼlumotlarni oʻzida mujassam etgan boʻlib koʻplab maʼlumotlar “Xorazmda avliyolar tarixi” qoʻlyozma asaridan olingan. Bu asar 630 varaqdan iborat bu kitobda Odina Muhammad Xorazmiy haqida toʻla maʼlumot keltirib oʻtilgan. Bobomning bu qoʻlyozma kitobga kirgan tarixi esa Roqim taxallusli shoir va yozuvchi tamonidan aynan Odina Muhammad Eshonga taʼluqli qismi yozilgan.

Bu haqda Latifjon Bahouddin oʻgʻli tamonidan yozilgan “Xorazmlik maʼrifat sohibi” asarida shunday yoziladi [1]: Hazrati Odina Eshon Xorazmda taxt soʻragan Arab Muhammadxon II (1702-1714-yillar) hukmronligining soʻnggi, Shergʻozixon (1715-1728-yillar) xoniligi boshlarida tavallud topganlar. Bu borada, afsus, biror tarixiy hujjat yoʻq. Bu sana haqida taxminlar qilishimizga asosimiz bor – Odina Eshon bobomiz 85 yil foniy dunyoda umrguzaronlik qilganliklaridir. Vaffot sanalarini tarixida hijriy 1216-yil deb koʻrsatganlar [1]. Bu milodiy hisobda 1800-1801-yillarga toʻgʻri keladi. Avvalgi kitobimizda esa bu sana 1795-yil deb koʻrsatilgan edi. Noaniqlik nimadan kelib chiqdi? Hijriy yilni milodiy yillarga aylantirish bu oddiy matematik hisob-kitob emas. Oylar oʻrtasida va hatto kunlar orasida ozmi-koʻpmi tafovutlar boʻlarkan. Shu tahlit yuzaga kelgan xatolik uchun uzrismizni bildiramiz. Odina Eshon yashab oʻtgan shu umr davomida Xiva taxtida yigirmadan oshiq xonlar yurt soʻraganlar. Bu Xorazm uchun juda ogʻir kechgan davr sanaladi. Chunki oʻzaro qirqinbarot urushlar, taxt talashishlar bir yoqdan yurtni,

1740-yilda Nodirshoh tomonidan istilo qilinishi bir yoq. Eron hukmdori Nodirshoh (kelib chiqishi turkiylardan bo‘lgan) Xorazmni bosib olarkan, faqat fath jubbasini kiygizish, eldan o‘lpon olish bilan cheklanmaydi, balki aholini qirqinbarota o‘ldiradi, bor boyliklarini talaaydi. Xivadagi mashhur Juma masjidiga o‘t qo‘yiladi. Tarixchilar naql qilishlaricha, hatto ro‘y bergan ocharchilikdan odamlar it-eshak go‘shini iste’mol qilishga borib yetishadi.

Faqatgina XIX asrga kelib, Muhammad Rahimxon I va uning avlodlari Olloqulixon, Rahimqulixon, Muhammad Aminxon davrlariga kelib yurta osoyishtalik o‘rnatildi, ma’naviyat, iqtisodiyot yuksalib, farovon kunlar boshlandi. Xiva tarixida bunyodkor deb yaxshi nom qoldirgan Olloqulixon bobomizni ma’naviy ustoz deb bilganlar. U kishiga atb masjid va madrasa, mozorlariga esa maqbara qurdirganlar. Xorazmlik shoir, tarixchi, xattot Roqim ayni shu davrda, ya’ni Muhammad Rahimxon I davrida Odina Eshonning tarixini bitgani bejiz emas. [1].

MUHOKAMA

Xorazm adabiy muhitida Roqim marsiyanavislikka asos solgan ustoz sifatida ham qadrlanadi. Marsiya - yurakka yaqin bo‘lgan kishining vafoti munosabati bilan yozilgan asar. Roqimning 336 misradan iborat bir marsiyasi o‘g‘illari Yusuf va Saidmurodlarning vafoti munosabati bilan yozilgan bo‘lsa, yana bir marsiyasi zamondoshi bo‘lgan bir bekning o‘g‘li vafoti bilan bog‘liq. Bu bek uylangan uzoq vaqt farzandsiz bo‘ladi va nihoyat o‘g‘il ko‘radi, ammo o‘g‘lini uylantirish tantanasida ko‘rgan payti, qismatni qarangi, farzandi chechak kasalidan vafot topadi. Bu asar kambag‘al Roqimning buyurtma tarzida yozgan asarlaridan biridir [1].

Shuningdek, Roqim qator avliyo-anbiyolar haqida ham marsiyalar bitgan. Yusuf Hamadoniy, Sulaymon Boqirg‘oniy (Hakim ota), az-Zamaxshariy, Abdulla Norinjon bobo, Sulton Uvays bobo, Pahlavon Mahmud, Najmiddin Kubro kabi nafaqat Xorazm tarixida, balki islom dunyosida mashhur bo‘lgan avliyolar, shayxlar haqida bitilgan marsiyalari shoirning umr mazmundan darak beradi.

Buyuk bobomiz Hazrati Odina Eshon vafotiga bag‘ishlab yozilgan marsiya muallifi ham Roqimdir. Shu o‘rinda marsiyaning faqat bitilishidan kelib chiqadagina bir tarixiy haqiqatni ham aytib o‘tish kerak. Ma’lumki, Hazrati Odina Eshon bobomiz xonlik poytaxtidan juda uzoq bo‘lgan maskanda - Bog‘ot tumanining Eshonqali elatida muqim yashaganlar [3]. Hatto xonning el og‘zidan eshitib, u zotning avliyolik sifatlarini sinash uchun bilimdon kishilarni yuborgani, bu bahslardan so‘ng bobomizning diniy, dunyoviy ilmga, kuchli botiniy xislatlarga egaligiga barcha tan bergani va shaxsan xonning iltimosiga ko‘ra ilm-fan maskani bo‘lgan poytaxtga - Xivaga ko‘chib o‘tishga iltifot qilingani va bobomizning bu iltifotdan voz kechmaganliklari bor haqiqatdir [1].

NATIJALAR

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomli Sharqshunoslik institutining Sharq qo‘lyozmalari fondida saqlanayotgan bobomiz qalamiga mansub

ikki asarda u zoti muborakning to‘liq ism sharaflari, nisbalari mana shunday holda keltirib o‘tilgan: Mavlono Sayyid Odina Muhammad Eshon ibn Muzaffar ul-A’lo al-Xorazmiy al-Hazoraspiy al-Tumorxosiy. Ismi sharaf, nisbalardan so‘ng u zot yashagan yurt, ya’ni Xorazm va Hazorasp keltiriladi. Bu o‘z davrida taomilga kirgan holat edi. Al-Tumorxosiy nisbasi haqida fikrimiz tubandagicha. Bizningcha, bu laqab, nisbalar Sayyid Odina Muhammad Eshon yashagan va muborak xoqlari yotgan zamin bilan bog‘liq Bog‘ot tumanidagi Eshonbozor qishlog‘i (hozirda Dehqonbozor tarzida yuritiladi). Qadim manbalarda Os qishlog‘i deb ham yuritilgan. Qishloqning katta bir qismi shu tarzda hozir ham atalmoqda. Tarixdan ma’lumki, Xorazmda juda qadim zamonlarda os qabilalari yashaganlar. Xorazmdagi ko‘pgina joy atamalarida bu qabila nomi saqlanib qolgan. Hatto ayrim tarixchi-qadimshunoslar fikricha, Hazorasp emas, Hazaros atamasi to‘g‘ri bo‘ladi. Bu esa “Ming osli” yoki ikki qabila birikmasi “hazarlar” va “oslar” mazmunini beradi. Oddiy xalq tilida ham shu tarzda ataladi. Bobomiz nisbasidagi “tumor” so‘zi mazmunan ma’lum. “Os” esa unga nisbat tarzida, ya’ni “Osiliklar tumori” mazmunida anglatadi [2].

Umrini ma’rifat yo‘liga bag‘ishlagan Sayyid Odina Muhammad Eshon butun ijodi davomida to‘rt jildlik mualliflik qilgan. Ikki nusxasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozma fondida saqlanmoqda, qo‘shimcha bir nusxasi esa Sankt-Peterburgda joylashgan. Ushbu munozara mavjud ikkita kitobga qaratiladi. Dastlabki jild “Javohir us-Sanoi” deb nomlanadi [3]. “Hunarmand javohirlari” deb nomlangan ushbu kitobni chinakam hunarmandchilik cho‘qqisi deb hisoblash mumkin. Olimlarning ta’kidlashicha, bu ma’lumotni o‘z ichiga olgan kitob mening bobom davridan oldin ham, mashhur bo‘lish maqsadida ham yozilmagan. Shuningdek, u bu masala bo‘yicha alohida ko‘rsatmalar berdi. Sayyid Odina Muhammad Eshon ilm izlab yer yuzini kezib, ziyolilar bilan muloqotda bo‘ldi, boshqa xalqlarni o‘rgandi, islom nuroniylari bilan bevosita muloqot qildi. Xabarlarga ko‘ra, u Buxoro, Afg‘oniston, Karrux va Hindistonda bo‘lgan. U Kashmirda yashagan vaqt davomida butun dunyo bo‘ylab barcha hunarmandchilikni o‘rgangani va bu sayohatdan keyin asar kitob shaklida to‘plangan bo‘lishi mumkin [1].

Bu kitobda Odam Atodan tortib Sayyid Odina Muhammad Eshongacha insoniyatga ma’lum bo‘lgan barcha hunarmandchilik, daromad manbai bo‘lib xizmat qilgan. Ushbu kitob har bir hunarmandchilik amaliy foydaga ega ekanligini tan oladi. Ushbu kitob hayotda ko‘rsatilgan taktikalarning samaradorligi haqida keng qamrovli tushunchalarni taqdim etadi [4].

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash zarurki, ajdodimiz Odina Eshon hazratlarining beqiyos ilm sohibi, dunyoqarashi teran ekani, islom dinining aziz avliyolaridan bo‘lgani yosh avlodni tarbiyalashda o‘rganilishi muximlik zaruratini ko‘rsatadi. U zotning keyingi avlodlari orasida ham avliyolik, ilmda tengsiz, Eshonlik martabasiga ko‘tarilish istagi mavjud bo‘lgani va ular jamiyatda o‘ziga xos martabalarga

erishgani hozirda oila qadriyatlarini mustahkamlashda chiroyli namuna sifatida xizmat qiladi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Latifjon Bahouddin o‘g‘li. Xorazimlik ma'rifat sohibi. – Toshkent: “Zar Qalam” nashriyoti, 2003. – B. 3-4.
2. Abdurasulov A., Abidova Z. Xorazmdagi qadamjo va ziyoratgoxlar. // – Toshkent: “Yangi nashr”, 2016. – B.76.
3. Абидова, З. Қ. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва қадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). *Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация*. - В.88
4. Kadirberganovna, A. Z. (2023). Myths and legends about the saints of Khorezm. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(2), Pp.52.
5. Jumayev, G. I. (2023). Audiomanuscript. *A project on the Study of oriental manuscript sources*. // *Journal of Social Research in Uzbekistan*, 50-52.